

Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Bařvuru Dosyalarında Verdiđi Hak İhlali Kararlarının Derece Mahkemeleri Yönünden Sonuçları¹

Naim ABU NEİM²

DOI: 10.5281/zenodo.12602154

Öz

Türkiye, insan haklarının uluslararası düzeyde korunması yolculuđuna 1954 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olmasıyla başlamıştır. Bu alandaki taahhütleri, 1987 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bireysel bařvuru hakkını ve 1990 yılında Mahkeme'nin zorunlu yargı yetkisini kabul ederek derinleşmiştir. 2004 yılında Türk Anayasası, AİHS de dâhil olmak üzere uluslararası insan hakları sözleşmelerinin ulusal yasaların üzerindeki statüsünü güçlendirecek şekilde önemli ölçüde deđiştirilmiştir.

Türkiye, 2010 yılında bireylerin doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne bařvurabilmelerinin önünü açan anayasa deđişikliği ile önemli bir adım daha atmıştır. Bu sistem 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bireylere Anayasa ve AİHS tarafından korunan temel haklarının kamu makamları tarafından ihlal edilmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne bařvurma hakkı tanımıştır.

Bu sistem, devletin eylem ve kararlarının hukuk çerçevesinde olduğunun varsayıldığı "hukukun üstünlüğü" kavramına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Anayasa yargısı, demokratik bir toplumda, gücün kötüye kullanılmasını önleyen ve hukukun üstünlüğünü sağlayan, bireylerin haklarını koruyan ve adaleti gerçekleştiren dengeleyici bir unsurdur.

Bireysel bařvurular iki temel amaca ulaşmayı hedeflemektedir: Birincisi, ülkedeki temel hakların korunma düzeyini yükseltmek, ikincisi ise insan hakları ihlalleri iddialarını uluslararası yargı organlarına ulaşmadan önce ulusal sınırlar içinde ele almaktır. Ancak tüm normal yasal yollar tüketildikten sonra ikincil bir bařvuru yolu olarak kabul edilirler.

Bu çalışmada, bireysel bařvuruların Türkiye'de hak ve özgürlüklerin korunmasının güçlendirilmesine nasıl katkıda bulunduđu ve Anayasa Mahkemesi kararlarının derece mahkemeleri üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Bu etkiyi ve bireysel bařvuruların nasıl uygulandığını anlamak için analitik bir yaklaşım kullanılacak ve bu sistemin Türk adalet

¹ Bu makale, arařtırmacının Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Bařvuru Dosyalarında Verdiđi Hak İhlali Kararlarının Derece Mahkemeleri Üzerindeki Etkisi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı İsmli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

² Kırıkkale Üniversitesi, Mail adresi: n0566202030@gmail.com, ORCID numarası: 0000-0002-4548-2539.

sisteminin iyileştirilmesindeki ve insan haklarının geliştirilmesindeki rolünün anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Bireysel başvuru, Anayasa mahkemesi, Bağlayıcılık, Derece mahkemesi, İhlal kararı.

Consequences of the Constitutional Court's Decisions on Violation of Rights in Individual Application Files for the Trial Courts

Abstract:

Turkey began its journey towards protecting human rights internationally when it became a party to the European Convention on Human Rights (ECHR) in 1954. Its commitments in this area were deepened by recognizing the right of individual applications to the European Court of Human Rights (ECtHR) in 1987 and the Court's compulsory jurisdiction in 1990. In 2004, the Turkish Constitution was amended to include international human rights treaties, including the ECHR. The constitution was significantly amended to strengthen the status of rights treaties over national laws. Turkey took a further important step in 2010 with a constitutional amendment paving the way for individuals to appeal to the Constitutional Court directly. This system entered into force on September 23, 2012, giving individuals the right to appeal to the Constitutional Court in cases of violations by public authorities of their fundamental rights protected by the Constitution and the ECHR. This system contributes significantly to the concept of the "rule of law", whereby the actions and decisions of the state are presumed to be within the framework of the law. Constitutional jurisdiction is a balancing element in a democratic society, preventing abuse of power and ensuring the rule of law, protecting the rights of individuals, and realizing justice.

Individual applications aim to achieve two main objectives: First, to raise the level of protection of fundamental rights in the country, and second, to address allegations of human rights violations within national borders before they reach international judicial bodies. They are recognized as a secondary remedy only after all normal legal remedies have been exhausted. This study will explore how individual applications contribute to strengthening the protection of rights and freedoms in Turkey and the impact of the Constitutional Court's decisions on the courts of first instance. An analytical approach will be used to understand this impact and how individual applications are implemented, which will contribute significantly to understanding the role of this system in improving the Turkish justice system and promoting human rights.

Keywords: Individual application, Constitutional Court, Binding, Court of First Instance, Decision of violation.

Giriş

Derece Mahkemelerine Genel Bakış

Derece mahkemeleri, anayasal yargının yetki alanına girmeyen tüm davalara ve hukuki konulara bakan ana yargı organıdır. İlk derece mahkemeleri iki ana türe ayrılır: Adli yargı ve

idari yargı, bunların her biri mahkemelerinin sırası ve yargı alanlarının çeşitliliği ile karakterize edilir.

Türk yargı sistemi, uyuşmazlıkların çözümü ve temyiz başvuruları için etkili yasal yollar sunmakta, bu da insan haklarının korunmasını ve ülkedeki adalet ve demokrasi standartlarını geliştirmektedir (Yiğit, ve Öztürk, 2023, s. 140).

Adli Yargı

Adli yargı, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'dan oluşan üç kademeli bir yargı sisteminden oluşmaktadır. 5235 sayılı Kanun, "Yargı Teşkilatı Kanunu" olarak da bilinen ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenlemektedir. (Ermenek ve Atalı, 2023, s. 50)

Hukuk Mahkemeleri:

Hukuk mahkemeleri, boşanma davaları, tazminat ve alacak davaları gibi özel nitelikteki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve karara bağlanması konusunda uzmanlaşmış mahkemeleri kapsar. Hukuk mahkemeleri kamu ve özel mahkemeler olarak ikiye ayrılır (Arslan ve Tanriver, 2001, s. 74):

- Genel Mahkemeler: Bunlar, özel mahkemeler tarafından ele alınmayan tüm anlaşmazlıkların çözümünde uzmanlaşmıştır.

- Özel Mahkemeler: Asliye Ticaret Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, İş Mahkemesi, İcra Mahkemesi, Anket Mahkemesi ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi gibi belirli bir dizi dava veya kişi üzerinde uzmanlaşmıştır. (Anayurt, 2018, s. 376)

Sulh Hukuk Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin her biri bir hakimden oluşmaktadır. Diğer ilk derece mahkemeleri özel kanunlarla kurulur. Hukuk mahkemeleri coğrafi koşullara ve iş yüküne bağlı olarak her bölge merkezinde ve bazı illerde kurulur. Bu mahkemelerin görev alanlarını Hakimler ve Savcılar Kurulu belirler (Yiğit, ve Öztürk, 2023, s. 140).

Ceza mahkemeleri, suçluları yargılama ve belirli suçlardan suçlu bulunmaları halinde uygun cezaları belirleme yetkisine sahiptir. Ceza mahkemeleri genel ceza mahkemeleri ve özel ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılır (Eryıldız, 2018, s. 259):

- Genel Ceza Mahkemeleri: Bunlar asliye ceza mahkemelerini ve ağır ceza mahkemelerini içerir (Arslan ve Tanriver, 2001, s. 75).

- Özel Ceza Mahkemeleri: Çocuk Mahkemesi ve Ağır Ceza Çocuk Mahkemesi gibi özel kanunlarla belirlenen davalara bakar (Anayurt, 2018, s. 376).

Asliye Ceza Mahkemesi tek hakimden, Ağır Ceza Mahkemesi ise bir başkan ve yeterli sayıda üyeden oluşur. Ceza mahkemeleri ve sulh ceza hakimlikleri iş yükü ve coğrafi koşullara göre kurulur.

Bölge Adliye Mahkemeleri

Bölge Adliye Mahkemeleri ikinci derece mahkemeler olarak kabul edilir ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine Adalet Bakanlığı'nın kararıyla kurulur. (Ermenek,

2000, s. 85) Temel görevleri, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen nihai olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını karara bağlamaktır. Hukuk ve ceza dairelerinden oluşurlar ve farklı bölgelerdeki çalışma koşullarına göre ihtiyaca göre organize edilirler(Eryıldız, 2018, s. 259).

Yargıtay

Yargıtay, alt mahkemeler tarafından verilen nihai kararları ve hükümleri inceleyen en yüksek yargı merciidir. Yargıtay'ın kuruluşu ve işleyişi kanunla düzenlenir ve içtihatlardaki ihtilafları çözmek ve içtihat hukukunu standartlaştırmak gibi görevleri yerine getirir(Ermenek, 2000, s. 82; Ermenek ve Atalı, 2023, s. 52).

İdari Yargı

İdari yargı dalındaki ilk derece mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerini içerir. Her biri yargı sisteminde kendine özgü rolü ve yargı yetkisine sahiptir(Eryıldız, 2018, s. 261).

İdare Mahkemeleri

İdare mahkemeleri, idare ile vatandaşlar veya şirketler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yetkili makamdır. İptale ilişkin hususlar, tam idari davalar ve idari sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar gibi konularda görevleri vardır(Kemal Gözler, 2012, s. 349).

Vergi mahkemeleri, vergi mükellefleri ile vergi makamları arasında vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerle ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir(Nal, t.y., s. 357). Vergi kararlarına ve vergi idaresi tarafından alınan mali tedbirlere karşı yapılan itirazları değerlendirir(Özbaykal, 2019, s. 28).

Bölge İdare Mahkemeleri

Bölge idare mahkemeleri, idari yargı sisteminin ikinci kademesini oluşturur(Anayurt, 2018, s. 328). Ana idari mahkemelerin üzerindeki yükü hafifletmek ve yerel bölgelerde vatandaşlara adaleti daha yakından ulaştırmak amacıyla kurulmuştur. Başlıca görevleri idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan itirazları değerlendirmek ve adli ve yargısal anlaşmazlıkları çözümlenektir(Ermenek ve Atalı, 2023, s. 52).

Danıştay

Kanunun başka bir idari yargı yetkisine bırakmadığı kararların incelenmesi ve temyizi konusunda nihai merci Danıştay'dır. Danıştay, idari uyuşmazlıkları çözer ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirir(Kemal Gözler, 2012, s. 349).

Danıştay, bölge idare mahkemelerinin verdiği nihai kararları inceleyen ve karara bağlayan çok sayıda daireden oluşur. İlgili kanunlara göre daireler, Genel Kurul ve diğer kurullar şeklinde organize edilmiştir.

Bireysel Başvuruya Genel Bakış

Bireysel Başvurunun Tanımı

Bireysel başvuru veya anayasa şikâyeti, temel hak ve özgürlükleri yasama, yürütme veya yargı organlarının işlemleriyle ihlal edilen bireylerin başvurduğu istisnai bir kanun yoludur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 148. maddesi, 7 Mayıs 2010 tarihinde kabul edilen 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 18. maddesi ile değiştirilmiş ve Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasına bireysel başvurular hakkında karar vermeye ilişkin yeni bir bölüm eklenmiştir.(Gören, 2020, s. 120)

Bireysel başvuru sisteminin temel amacı, temel hak ihlallerini ulusal düzeyde ortadan kaldırmak ve böylece Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan şikayetlerin sayısını azaltmaktır. Bireysel başvuru, Türkiye'de insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi, ülkede adalet ve demokrasi standartlarının yükseltilmesi için etkili bir araçtır(Fendoğlu, 2020, s. 320).

Anayasa'nın 148. maddesine göre, herkes Anayasa'da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanınmış temel haklardan herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkına sahiptir. Başvuru yapılmadan önce olağan kanun yollarının tüketilmiş olması gerekir. Bireysel başvurularda, yargılamada dikkate alınacak hususlara ilişkin inceleme yapılamaz.

Bireysel başvuruların usul ve esasları kanunla düzenlenir. Anayasa'da güvence altına alınmış temel haklardan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla 6216 sayılı Kanun uyarınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir(Ramazan Korkmaz, 2017, s. 80).

Bireysel başvuru yapılmadan önce, ihlale yol açtığı iddia edilen işlem, eylem ya da ihmâl için idari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekir. Ancak, yasama veya düzenleyici idari işlemlere karşı doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi, Anayasa Mahkemesi tarafından anayasal denetim dışında bırakılan işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz.

Bireysel Başvuru Yapma Hakkına Sahip Kişiler

Bireysel başvurular, yalnızca ihlale yol açtığı iddia edilen bir eylem, muamele veya ihmâlden doğrudan etkilenen, güncel ve kişisel bir hakka sahip olan kişiler tarafından yapılabilir. Kamu tüzel kişilerine bireysel başvuru yapma hakkı tanınmamıştır. Özel hukuk tüzel kişileri ise yalnızca kendi yasal haklarının ihlali durumunda bireysel başvuruda bulunabilirler. Örgütlenme özgürlüğü veya hak arama özgürlüğü ile ilgili olarak, özel hukuk tüzel kişileri yalnızca kendi yasal haklarının ihlaline dayanarak bireysel başvuruda bulunabilirler. Ancak, bu kuruluşların üyelerinin haklarını savunmak için başvuru yapmalarına izin verilmez.

Kamu otoritesinin tanıdığı imtiyaz ve yükümlülükleri kullanan kamu tüzel kişilerine bireysel başvuru hakkı tanınmamıştır. Yabancılar ise sadece Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili bireysel başvuruda bulunamazlar. Buna göre, seçme ve seçilme hakkı gibi yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklara ilişkin yabancıların başvuruları reddedilmektedir(Gören, 2020, s. 120).

Bireysel Başvuruyu İncelemekle Yetkili Makam

Anayasa Mahkemesi, diğer yargı yetkilerinin yanı sıra bireysel başvuruları da incelemeye yetkilidir. Anayasa yargısı, genel olarak herhangi bir yargı sürecinde anayasa hukuku sorunlarının karara bağlanmasını, dar anlamda ise kanunların ve diğer bazı yasama işlemlerinin anayasaya uygunluğunun yargı mercileri tarafından denetlenmesini ifade eder. Anayasa yargısı, demokratik bir hukuk devletinin varlığı için gerekli olan yargı organlarından biridir. Normlar hiyerarşisine sahip bir hukuk devletinde, yasaların ve diğer yasama işlemlerinin daha yüksek standartlara, temel hak ve özgürlüklere ve insan haklarına uygun olmasını sağlamak için, yasama işlemlerinin bile denetime tabi olması gerekir.

Anayasal yönetimden sorumlu mahkeme, Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu Anayasa'da ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi on beş üyeden oluşur. Üç üye Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, on iki üye ise Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'da belirtilen belli yargı organları ve kurumları mensupları veya belli kişiler arasından seçilir(Ramazan Korkmaz, 2017, s. 80).

Yine Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 148. maddesi uyarınca yapılan bireysel başvuruları karara bağlama yetkisine sahiptir. Anayasa'ya göre, "herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir".

Bireysel Başvurunun Konusu

Bireysel başvurunun konusu, Anayasa'nın 148. maddesi ve 6216 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca bireysel başvuru hakkı ile korunan temel hak ve özgürlüklerdir. Bu haklar, Anayasa'da temel hak ve özgürlükler olarak güvence altına alınan haklar ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve buna ek olarak Türkiye'nin taraf olduğu protokollerde yer alan haklardır. Başka bir deyişle, bireysel başvuru, Anayasa ve Sözleşme'de güvence altına alınan ortak hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkindir(Kanadoğlu, 2015, s. 104).

Anayasa'nın 148. maddesi ve 6216 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca bireysel başvuru, Anayasa'da ve AİHS'de güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkindir. Yine 6216 sayılı Kanun'un 45. maddesinin ikinci fıkrasına göre talebin konusu, yasama, yürütme ve yargı organları ile mahalli idare organları da dâhil olmak üzere kamu gücü tarafından gerçekleştirilen işlem veya eylemlerdir(Ferhat Uslu, 2021, s. 201).

Ancak doğrudan yasama veya düzenleyici idari işlemleri hedef alan bireysel başvurular ile 6216 sayılı Kanun'un 45/3 maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından anayasal denetim dışında bırakılan işlemlerin kapsam dışı bırakılması gerekmektedir(Ferhat Uslu, 2021, s. 201; Kanadoğlu, 2015, s. 104).

Bireysel Başvuru İçin Koşullar ve Usuller

Bireysel başvuru için temel maddi ve usuli gereklilikler, bireysel başvuru sahibinin kişisel ve doğrudan bir talep hakkına sahip olması ve hak ihlalden doğrudan etkilenmesi gerektiği şeklinde özetlenebilir. Ayrıca, başvuru yapan kişi, ihlali ve sonuçlarını ele almak için tüm olağan yasal yolları tüketmiş olmalıdır. Talep aynı zamanda anayasal öneme sahip olmalıdır(Bekir Özçelik, 2014, s. 146; Döner, 2023, s. 35).

Yargı yollarının tüketilmesi şartı, ihlali ele almak için olağan yasal yolların kullanılması anlamına gelir. Nihai kararın tebliğ edilmesi veya yerel mahkemelerin nihai kararlarının tebliğ edilmesiyle birlikte olağan kanun yolları tüketilmiş sayılmaktadır. Aynı ihlali ele almak için birden fazla yasal yol varsa, Anayasa Mahkemesi'nin takdirine bağlı olarak en etkili ve verimli yol kullanılır(Atasoy, 2015, s. 18).

Temel bir hakkın ihlalinden doğrudan etkilenmeyen bir kişi, "actio popularis" olmadığından bireysel başvuruda bulunma hakkına sahip değildir. Başvuru yapan kişi, bireysel başvuruda bulunmadan önce, ihlale yol açtığı iddia edilen eylem veya ihmalle ilgili yasalar kapsamında mevcut tüm yasal ve idari başvuru yollarını tüketmelidir(Ibrahim Ö. Kaboğlu, 2021, s. 390).

Anayasal bir hakkın ihlal edildiğini iddia eden herkes, öncelikle yetkili idari ve adli makamlara başvurmalı ve bunların sonuç vermemesi halinde Anayasa Mahkemesi'nin yardımını talep edebilmelidir. Anayasa Mahkemesi, anayasal öneme sahip olmayan veya davacının doğrudan etkilenmediği ya da açık bir yasal dayanağı bulunmayan başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.

Yukarıdaki koşullar yerine getirildikten sonra, Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan veya yetkili yabancı mahkemeler veya temsilcilikler aracılığıyla bireysel başvuruda bulunulabilir. Bireysel başvurular belirli bir harca tabidir. Başvuru dilekçesinde, başvuru yapanın kimliği ve adresi, varsa temsilcisi hakkında bilgi, ihlal edildiği iddia edilen anayasal hakların ayrıntıları, ihlalin nedenleri, başvuru yollarının tüketilme aşamaları, belirtilmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ve tazminat talebi de dâhil olmak üzere kapsamlı bilgiler yer almalıdır.(Ibrahim Ö. Kaboğlu, 2021, s. 309; Turhan, 2021, s. 35)

Başvuru dilekçesine, iddia edilen ihlali kanıtlayan uygun deliller ve yetkili belgelerin orijinal kopyaları eklenmelidir. Başvuru yapanlar bir avukat tarafından temsil ediliyorsa, bir vekaletname sunulmalıdır. Bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren otuz gün içinde veya başvuru yolları tüketilmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılmalıdır. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuruda bulunamayanlar, mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren on beş gün içinde başvuruda bulunabilirler ve mazeretlerini kanıtlamak zorundadırlar(Cemaloğlu, 2019, s. 57).

Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvurulara İlişkin Kararlarının Derece Mahkemeleri Üzerindeki Etkisinin Ele Alınması

Anayasa Mahkemesi, derece mahkemelerinin yargılama süreçlerine doğrudan müdahale etmese de, kararlarının davalara bakmakla görevli derece mahkemesi üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkili ve somut bir etkisi vardır. Bu önemli etkilerden biri, derece mahkemesinin tespit ettiği ihlalleri giderme yükümlülüğüdür(Bülent Tanör ve Necmi Yüzbaşıoğlu, 2019, s. 584).

Dolayısıyla, davanın gönderildiği derece mahkemesi, kanıtlanan ihlali ele alırken Anayasa Mahkemesi kararına uymakla yükümlüdür ve bunu hiçbir şekilde görmezden gelemez veya reddedemez. Bu durum, derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi kararına aykırı hareket etmesini yasaklayan Anayasa'nın 153. maddesinin bir sonucudur ve davanın gönderildiği mahkemeyi bu karara uymakla yasal olarak yükümlü kılmaktadır(Çınar, 2016, s. 100; Döner, 2023, s. 100).

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usullerini düzenleyen 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin ikinci fıkrası, Anayasa Mahkemesi kararlarının bireysel başvurularda derece mahkemelerini etkilemedeki belirleyici rolünü vurgulamaktadır. Söz konusu fıkra, yeniden yargılama yapmakla görevlendirilen mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin ihlale ilişkin kararında belirttiği ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar vermesi gerektiği belirtilmektedir.

Yeniden yargılama yapmaya yetkili mahkemenin, Anayasa Mahkemesi kararında tespit edilen usulsüzlükleri ele alan ve bunların etkilerini mümkün olduğu ölçüde düzelten bir karar vermesi gerektiği anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, derece mahkemesi önceki tüm usul işlemlerini iptal etmek yerine, gereksiz yargılamalarla zaman kaybetmemek ve hızlı çözüm sağlamak için yeniden yargılama sırasında sadece tespit edilen ihlali ortadan kaldırmakla yükümlüdür.

Yeniden yargılama bağlamında, derece mahkemesi, yeniden yargılamayı düzenleyen özel bir mevzuat bulunmaması halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun genel kurallarını uygular (Korkmaz, 2017, s. 1951).

Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda verdiği kararlar derece mahkemelerini doğrudan etkilemekte ve uygulanmasını gerektirmekle birlikte, kararın ayrıca gerekçeli olması gerekip gerekmediği konusunda görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, derece mahkemelerinin bu yükümlülüğünün Anayasa Mahkemesi kararının tamamını mı yoksa sadece kararın hüküm kısmını mı kapsadığı sorusu ortaya çıkmaktadır(Döner, 2023, s. 610).

Hukuki bağlamda, mahkeme kararları iki ana bölümden oluşur: Hüküm ve gerekçe. Karar hukuki güç taşır ve uygulanmasını gerektirir; gerekçe ise mahkemenin kararını dayandırdığı sebepleri ve mantığı içerir. Gerekçe, mahkemenin kararına ulaşmak için kullandığı yorum ve mantığı ifade etmektedir. Bu nedenle, gerekçede belirtilen nedenler kararın kendisi ile orantılı olmalıdır(Çınar, 2016, s. 125).

Bireysel başvuru dosyalarında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararının gerekçesinin derece mahkemeleri açısından bağlayıcı olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Bazı yazarlar, kararın sadece ana kısmının, yani kararın kendisinin bağlayıcı olduğunu, gerekçenin ise kararın anlaşılması ve uygulanması için bir araç olarak görüldüğünü ancak derece mahkemeleri için bağlayıcı olmadığını savunmaktadır. Onlara göre gerekçe, kararın doğru bir şekilde anlaşılmasını ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için önemlidir.(Akçil, 2022 s. 15)

Öte yandan, diğerleri, münferit davalarda anayasal bir kararın gerekçelerinin kararın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu ve derece mahkemeleri için bağlayıcı olması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşe göre gerekçe, mahkemenin kararının temelini açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunur ve kararın gelecekte düzgün ve adil bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yardımcı olur.(Alpaslan, 2022, s. 470)

Üçüncü bir görüş ise Anayasa Mahkemesi'nin bireysel davalardaki kararlarında bağlayıcı olan ve olmayan gerekçeler arasında ayırım yapmaktadır. Bu görüş, kararı ve sonucunu doğrudan etkileyen gerekçelerin bağlayıcı olması gerektiğini, tarihsel veya bağlamsal gerekçelerin ise bağlayıcı olmayabileceğini savunmaktadır. Bu ayırım, hukukun ve adaletin doğru uygulanmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır(Seven, 2022, s. 43).

Sonuç olarak, zorunlu gerekçelendirme ile mahkemelerin esnekliğinin korunması arasındaki denge, hukuk sisteminde bir zorluk olarak görünmektedir. Adaletin ve hukukun

üstünlüğünün sağlanması için karar gerekçelerinin açık ve anlaşılır olması, ancak yargının gelişimini ve mahkemelerin adaleti sağlama özgürlüğünü engelleyebilecek aşırı kısıtlayıcı olmaması önemlidir(Perdecioğlu, 2018, s. 36).

Anayasa Mahkemesi kararında tespit edilen ihlali ve sonuçlarını ele almak üzere yetkili derece mahkemesi tarafından yürütülen yeniden yargılama süreci, ilk yargılamayla ilişkili ve örtüşen bir süreçtir. Yeniden yargılama, ilk yargılamanın üzerine inşa edilir ve büyük ölçüde onun bir uzantısıdır .

Bu bağlamda, yeniden yargılama mahkemenin hukuk ihlali olarak değerlendirdiği gerekçeleri ortadan kaldırmayı amaçladığından, ön yargılamanın sonuçları genel bir kural olarak korunur(Şahbaz, 2021, s. 345).

Buna ek olarak, derece mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi'nin ihlalin varlığına ilişkin kararından doğrudan etkilenir ve tespit edilen ihlallerin ortadan kaldırılması için yeni direktiflere uygun hareket etmelerini gerektirir. Anayasa Mahkemesi ihlalin varlığına karar verdikten sonra, bu karara dayanarak infazın durdurulması gerekir ve bu da kanunun infazı olarak kabul edilir. Yeniden yargılama usulünün, kanunda açıkça belirtilmese de, ihlalin kapsamlı bir şekilde ortadan kaldırılmasının yolunu açtığı için bir tür kanun yolu olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi, Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak ihlalin ortadan kaldırılmasına ilişkin yeni direktifleri uygulamak zorunda olan derece mahkemelerini de kapsamaktadır.

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Derece Mahkemeleri Üzerindeki Objektif Etkisi

Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi üzerine hukuki tartışmalarda, çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bireysel başvuru kararlarının sadece başvuru için değil, benzer davalardaki diğer taraflar için de geçerli olan genel bağlayıcı etkisi olduğu objektif etki olarak adlandırılmaktadır .Bu konu tartışmalıdır, çünkü yazarlar Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulara ilişkin kararlarının etkisinin kapsamı konusunda farklılık göstermektedir.(Akçil, 2022, s. 15) Bazılarına göre, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulara ilişkin kararlarının derece mahkemeleri üzerinde esasa ilişkin bir etkisi yoktur. Bu görüş, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulara ilişkin kararlarının objektif etkisinin olmamasının, derece mahkemelerinin kanunu yorumlama ve uygulamadaki bağımsızlığına saygı gösterilmesini teşvik ettiği gerçeğiyle gerekçelendirilmektedir(Şahbaz, 2021, s. 345).

Derece mahkemeleri olay ve olgular hakkında doğrudan ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olduklarından, kanunu bu koşullara uygun bir şekilde uygulamak için daha iyi bir konumdadırlar(Seven, 2022, s. 43). Bu görüşün savunucuları, derece mahkemelerinin bağımsızlığının artırılmasının yargı sistemine olan güveni artırdığına ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına tam olarak bağlı kalınmaksızın her davanın objektif bir şekilde ele alınmasını sağladığına inanmaktadır(Köküsarı, 2015, s. 15) .Temel hakların farklı yorumlanmasına izin verilmesinin hukukun olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunduğunu vurgulamaktadırlar(Akçil, 2022, s. 21). Diğer görüşe göre ise, Anayasa Mahkemesi tarafından münferit davalarda verilen ihlal kararlarının alt mahkemeler üzerinde esaslı bir etkisi vardır.(Köküsarı, 2015, s. 17) Bu görüşte olanlar, Anayasa Mahkemesi kararlarına esasa ilişkin etki uygulanmasının, farklı yargı organları arasında temel hakların yorumlanması ve uygulanmasında tutarlılık sağladığını savunmaktadır.

Yargı uygulaması, Anayasa Mahkemesi kararlarının alt mahkemeler tarafından dikkatle takip edildiğini ve benzer uyuşmazlıklara uygulandığını göstermektedir. Örneğin Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının anayasal bir hak olduğunu ve bireysel başvurularda verilen ihlal kararlarının yargı organları da dahil olmak üzere herkes için bağlayıcı olduğunu vurgulamıştır(Çelebi, 2021, s. 46). Son olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşmasında, Mahkemenin bireysel başvurularda verdiği kararların esasa ilişkin etkisine değinerek, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve ihlallerin etkili bir şekilde önlenmesi için bu etkinin kamu kurumları tarafından iyi anlaşılması ve uygulanmasının önemini vurgulamıştır(Akçil, 2022, s. 18)

Sonuç

2010 yılında Türkiye, vatandaşların temel haklarının ihlal edilmesi durumunda doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne şikâyetle bulunabilmelerine imkân tanımıştır. 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren bu sistem, bireylere anayasal ve uluslararası düzeyde korunan haklarının kamu makamları tarafından ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı tanımaktadır.

Bu sistem, bireylerin hak ihlallerine karşı çıkabilmeleri için yasal bir yol sağlayarak ve insan hakları ihlallerini uluslararası yargı organlarına ulaşmadan önce ülke içinde ele alarak ve böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruyu en aza indirerek ülke içinde temel hakların korunma düzeyini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin kararları derece mahkemeleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve bu mahkemeleri Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymak ve yasaları insan haklarına uygun olarak yorumlamakla yükümlü kılar.

Anayasa Mahkemesi belirli bir hakkın ihlal edildiğine karar verirse, derece mahkemeleri benzer davalarda aynı standardı uygulamakla yükümlüdür.

Bu kararlar, gücün kötüye kullanılmasının önlenmesine ve hukukun üstünlüğü ilkesinin desteklenmesine katkıda bulunmakta, adaleti ve hakların korunmasını teşvik eden bir yargı ortamı yaratmaktadır.

Sistem, Türk hukuk sisteminin adilliğini artırmakta ve alt mahkemeleri Anayasa Mahkemesi kararlarına uymaya zorlayarak insan haklarının daha iyi korunmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ulaşan dava sayısını en aza indirerek Türk yargı sisteminin bağımsızlığını ve davaları kendi içinde ele alma kabiliyetini güçlendirmektedir.

Kısacası, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sistemi, insan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün desteklenmesi açısından önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir; zira Anayasa Mahkemesi kararları, alt derece mahkemelerini yasaları insan haklarını koruyacak şekilde yorumlamaya ve uygulamaya zorlamakta, Türk hukuk sisteminin adilliğini artırmakta ve insan hakları standartlarının ülke içinde iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Kaynakça

- Akçıl, Y. (2022). Bireysel Başvuru Kararlarının Subjektif ve Objektif Etkisinin İdari Yargı Yönden İncelenmesi. Anayasa Yargısı, Cilt: 39 Sayı: 1.
- Anayurt, Ö. (2018). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. 18. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Arslan, R. ve Tanriver, S. (2001). Yargı Örgütü Hukuku Ders Kitabı. Ankara: Yetkin Yayınları.
- Atasoy, H. (2015). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Koşulları. 1. Baskı. Türkiye: Adalet Yayınevi.
- Bekir Özçelik. (2014). “Bireysel Başvuru Yolunun İdari Yargı Kararları Bakımından Değerlendirilmesi”, Editör: S. Yokuş, Türkiye’de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru içinde,. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Bülent Tanör ve Necmi Yüzbaşıoğlu. (2019). 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku. 18. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
- Cemaloğlu, B. (2019). Bireysel başvuruda kişiye ilişkin kabul edilebilirlik şartları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çankaya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı.
- Çelebi, E. G. (2021). Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Anayasa Mahkemesi'nin doğrudan ve dolaylı “çağrı kararları” üzerine bir inceleme. Anayasa Yargısı, 38(1), 43-83.
- Çınar, S. (2016). Bireysel Başvuru Bulunma Usulü. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 97-137.
- Döner, A. (2023). Türk Anayasa Hukuku. 3 Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları.
- Ermenek, İ. (2000). Medeni Usul Hukukunda Şekilcilik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 0-0.
- Ermenek, İ. ve Atalı, M. (2023). Yargı Örgütü (THD) (6. Baskı.). Seçkin Yayıncılık.
- Eryıldız, H. S. (2018). Hukukun Temel Kavramları. Erzurum Atatürk Üniversitesi.
- Fendoğlu, H. T. (2020). Anayasa Yargısı. 4. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları.
- Ferhat Uslu. (2021). Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri. 1040 Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları.
- Gören, Z. (2020). Anayasa Hukuku. 5, Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları.
- İbrahim Ö. Kaboğlu. (2021). Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar). 16. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları.
- Kanadoğlu, K. (2015). Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru. Ankara: On İki Levha Yayıncılık.
- Kemal Gözler. (2012). İdare Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Yayınları.

- Köküsarı, İ. (2015). Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara.
- Mehmet Emin Alpaslan. (2022). Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve kararların Medenî Usûl Hukukuna etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı.
- Nal, S. (t.y.). Hukukun Temel Kavramları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.
- Özbaykal, N. T. (2019). Medeni Yargı ile İdari Yargı Arasındaki Yargı Yolu ve Hüküm Uyuşmazlıkları. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Perdecioğlu, İ. E. (2018). Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru ve norm denetimi kararlarının uyumlaşma sorunu: Mülkiyet hakkı örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi.
- Ramazan Korkmaz. (2017). Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru. İstanbul: On İki Levha Yayınları.
- Seven, M. (2022). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Hukuki Sonuçları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı.
- Şahbaz, İ. (2021). Anayasa Mahkemesi Kararının Gerekçesinin Bağlayıcılığı Sorunu. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 31-72.
- Turhan, H. B. (2021). Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuruda Kamu Tüzel Kişilerinin Başvuru Ehliyeti. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Anayasa Hukuku.
- Yiğit, U. ve Öztürk, İ. (2023). Yargı Örgütü. 3. Baskı. Türkiye: Adalet Yayınevi.